

OETC in het basisonderwijs, een review

Stand van zaken in 1992/1993 op basis van empirische gegevens

M. van der Grinten & G. Driessen

Januari 1993

ITS - Nijmegen

Inhoud

1	Inleiding	2
2	Aanbod en doelstellingen	3
2.1	Inleiding	3
2.2	Omvang van het OETC	3
2.3	Deelname	4
2.4	OETC-leerkrachten	4
2.5	Lesinhouden	5
2.6	Leermiddelen	5
2.7	Doelstellingen	6
3	Randcondities	9
3.1	Inleiding	9
3.2	Beperkingen ten aanzien van het OETC-aanbod	9
3.3	De geïsoleerde positie van OETC-leerkrachten	10
3.4	Materiële voorzieningen	10
3.5	Het dilemma van de 'eigen' taal	10
4	Opbrengst	12
4.1	Inleiding	12
4.2	Kennis van de eigen taal en cultuur en OETC-deelname	13
4.3	Kennis van de Nederlandse taal en rekenen, doorstroming voortgezet onderwijs en OETC-deelname	16
4.4	Overige effecten van OETC-deelname	16
5	Conclusies en discussie	18
	Literatuur	22
	Bijlage	25

1 Inleiding

Dit review beschrijft de stand van zaken met betrekking tot het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) in het basisonderwijs aan de hand van een vergelijkend overzicht van relevante onderzoeksliteratuur. Dit naar aanleiding van een verzoek daartoe van de Commissie Evaluatie Basisonderwijs. Centraal in het review staan de feitelijkheden, dat wil zeggen de empirische onderzoeksresultaten. Opvallend bij de bestudering van publikaties over OETC is namelijk dat er wel ontzettend veel geschreven is over OETC, maar dat het in het merendeel van de gevallen gaat om opvattingen, meningen, thesen die niet gebaseerd zijn op feiten. De consequentie hiervan is dus dat veel van de literatuur niet bruikbaar is voor het onderhavige review.

In de door de commissie geleverde literatuurlijst zijn enkele minder relevante titels opgenomen. In de bijlage wordt gemotiveerd waarom deze titels voor dit review niet bruikbaar zijn. Daarvoor in de plaats zijn enkele andere, wel relevante publikaties aan de lijst toegevoegd.

Na deze inleiding komen in paragraaf 2 aanbod en doelstellingen van het OETC aan de orde. Paragraaf 3 gaat in op de belangrijkste knelpunten bij de uitvoering. Paragraaf 4 behandelt de vraag in hoeverre de doelstellingen zijn gerealiseerd. Paragraaf 5 tenslotte, sluit het review af met enkele conclusies.

In de tekst wordt steeds verwezen naar de vindplaats van de onderzoeksgegevens. Deze verwijzing gebeurt via het bij de betreffende publikatie behorende nummer (zie literatuurlijst), eventueel aangevuld met het (de) betreffende paginanummer(s).

De bespreking van de onderzoeksresultaten wordt in elke paragraaf voorafgegaan door een korte typering van het betreffende onderzoek, dit om de resultaten beter te kunnen plaatsen.

Terwille van de leesbaarheid worden de percentages in de tekst afgerond op gehele getallen.

In de tekst wordt gesproken over 'regulier onderwijs'. Bedoeld wordt hiermee het voor alle leerlingen bestemde onderwijs, dit in tegenstelling tot het OETC dat voor een beperkte groep van leerlingen openstaat.

Hoewel sinds 1991 de cultuurcomponent - en daarmee de C - van het OETC officieel is komen te vervallen, wordt hier toch zoveel mogelijk de volledige afkorting OETC gehanteerd. Dit heeft te maken met het feit dat het besproken onderzoek uitgevoerd is in of betrekking heeft op de periode voorafgaand aan deze wijziging.

2 Aanbod en doelstellingen

2.1 Inleiding

Deze paragraaf is voornamelijk gebaseerd op onderzoeksgegevens uit (4), (9) en (11).

In (4) werd in het schooljaar 1985-1986, door middel van vragenlijsten voor schoolleiders en OETC-leerkrachten, informatie verzameld over 248 scholen waar OETC werd gegeven en 166 OETC-leerkrachten die daarbij betrokken waren (4:23-24).

In 1986-1987 heeft de Onderwijsinspectie middels een vragenlijst gegevens verzameld op alle basisscholen die een OETC-aanbod hadden. Bovendien bezochten inspecteurs 50 van deze scholen, spraken met schoolleiders en woonden in totaal 98 OETC-lessen bij (11:5-6).

In (9) wordt uitgebreid ingegaan op de historische ontwikkeling met betrekking tot de doelstellingen van met name de overheid ten aanzien van OETC. In de bijlage zijn bovendien recente gegevens van O&W over het OETC opgenomen (9:152-153,157).

2.2 Omvang van het OETC

In totaal wordt, volgens de gegevens van de inspectie, op 1200 basisscholen OETC verzorgd. Het grootste gedeelte van het OETC (85%) vindt onder schooltijd plaats. De organisatie van OETC-lessen buiten schooltijd geschiedt in de praktijk onafhankelijk van de basisscholen waar de leerlingen afkomstig van zijn.

Deze gegevens betreffen echter alleen het door O&W gefinancierde OETC. Er is nauwelijks zicht op OETC dat door de betreffende taalgroepen zelf wordt georganiseerd en bekostigd (11:5,26).

Uit (4) blijkt dat de leerkrachten die OETC onder schooltijd geven, gemiddeld 6% van hun tijd aan OETC buiten schooltijd besteden. Voor leerkrachten van Zuid-Europese OETC (Spanje, Griekenland, Portugal, Joegoslavië en Italië) ligt dit percentage hoger (16%). Molukse OETC-leerkrachten daarentegen verzorgen OETC uitsluitend onder schooltijd (4:112).

Per jaar mag onder schooltijd maximaal 100 uur aan OETC worden besteed, dat is 2,5 uur per week. In de praktijk wordt er gemiddeld 1 uur en 50 minuten OETC gegeven. In de hogere groepen ligt het gemiddelde iets hoger dan in de lagere groepen. Op bijna 20% van de scholen wordt geen OETC gegeven aan de groepen 1 en 2. Op 40% van de scholen, de zogenaamde lespuntscholen, worden de OETC-

lessen ook gevolgd door OETC-leerlingen van andere scholen. Gemiddeld zitten er 6 leerlingen in een groep (11:25-27).

2.3 Deelname

In 1987-1988 volgden volgens (11) in totaal 49.133 leerlingen OETC, dat is 67% van alle allochtone leerlingen. Volgens opgave van O&W namen in 1987-1988 meer leerlingen deel aan OETC, namelijk 57.654. In 1990-1991 waren dat er 66.205. Het betreft hier het totaal aantal leerlingen waarvoor OETC-faciliteiten zijn aangevraagd; het aantal leerlingen dat daadwerkelijk OETC volgt, ligt waarschijnlijk lager (11:11; 9:157).

OETC wordt verzorgd voor de volgende groepen: Turken, Marokkanen, Tunesiërs, Molukkers, Spanjaarden, Joegoslaven, Portugezen, Italianen, Grieken en politieke vluchtelingen (bv. Vietnamezen). De meeste OETC-leerlingen zijn van Turkse of Marokkaanse herkomst ($\pm$ 45.000). Bij deze twee groepen is het deelname-percentage ook het hoogste (resp. 80% en 65%). Sinds 1982 is het aantal OETC-leerlingen en het aantal lokaties aanzienlijk toegenomen. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat, na de invoering van de WBO in 1985, voor het eerst ook OETC-leerlingen uit de groepen 1 en 2 werden meegerekend (11:9-11).

2.4 OETC-leerkrachten

Volgens (11) zijn er in 1987 ongeveer 900 OETC-leerkrachten. Gegevens van O&W spreken over 792 full-time formatieplaatsen in 1987 en 970 formatieplaatsen in 1991 (11:6; 9:157).

In (4) werden ook gegevens verzameld over OETC-leerkrachten. Driekwart van de OETC-leerkrachten is jonger dan 40 jaar en woont langer dan 5 jaar in Nederland. Slechts een enkeling is ooit van plan terug te keren naar het herkomstland. Met name het Turkse en Marokkaanse OETC wordt hoofdzakelijk (voor resp. 85 en 81%) verzorgd door mannelijke leerkrachten die vrijwel allemaal de islamitische godsdienst hebben (4:69-72).

Bijna 90% van de OETC-leerkrachten heeft een onderwijsbevoegdheid in het herkomstland en 83% heeft daar ook een HBO- of WO-opleiding voltooid. Zij hebben over het algemeen enkele jaren onderwijservaring, zowel in het herkomstland (87%) als met OETC in Nederland (86%) (4:73-76).

De OETC-leerkrachten zelf geven aan dat zij de Nederlandse taal redelijk (52%) tot goed (39%) beheersen, maar de ondervraagde schoolleiders zijn minder positief.

Van hen vindt 53% dat de OETC-leerkrachten de Nederlandse taal matig tot zeer onvoldoende en 47% voldoende tot ruim voldoende beheerst (4:77-81).

De meeste OETC-leerkrachten (81%) hebben een volledige aanstelling, maar zijn daarvoor op meerdere scholen werkzaam. Behalve voor OETC worden de leerkrachten ook voor andere taken zoals huisbezoek en tolken/vertalen ingeschakeld (4:81-83).

Het inspectierapport onderschrijft het hierboven geschetste beeld van OETC-leerkrachten wat betreft opleiding, ervaring en aanstelling, maar zijn wat positiever over het oordeel van de schoolleiders over de Nederlandse taalbeheersing van de leerkrachten. Volgens de inspectie blijkt uit de uitspraken van de schoolleiders dat ruim 60% van de OETC-leerkrachten de Nederlandse taal goed of voldoende beheerst (11:30-33).

2.5 Lesinhouden

In (4) geven de OETC-leerkrachten zelf aan welke leerstof zij in de OETC-lessen behandelen. Zij besteden de meeste tijd aan 'taal', op enige afstand gevolgd door 'cultuur en maatschappij van het herkomstland'. Met name Marokkaanse OETC-leerkrachten leggen daarnaast de nadruk op godsdienstonderwijs (hoewel dit laatste volgens de overheid uitdrukkelijk niet de bedoeling is; vgl. (30)).

De OETC-lessen die door de inspecteurs (11) werden bijgewoond bevestigen dit beeld. De lessen bestonden voornamelijk uit taallessen (60%), daarnaast werd aandacht besteed aan cultuur (30%) en godsdienst (10%).

Bij de invoering van de Wet op het Basisonderwijs in 1985 is een begin gemaakt met OETC in de groepen 1 en 2. Daarbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van beschikbare kleutermaterialen (platen en prentenboeken) en gangbare werkvormen (kringgesprekken). De nadruk ligt op het bijbrengen van nieuwe woorden en begrippen.

In de midden- en bovenbouw wordt overwegend klassikaal lesgegeven. Belangrijkste onderwerpen zijn spelling, grammatica, spreken en luisteren en daarnaast aardrijkskunde en geschiedenis van het land van herkomst (11:17-21).

Uit (22) blijkt dat de inhoud van het OETC voornamelijk uit taalactiviteiten bestaat. Daarbij wordt meer tijd besteed aan lezen dan aan schrijven en spreken (22:397).

2.6 Leermiddelen

Meer dan de helft van de leermiddelen is afkomstig uit het land van herkomst (60%) of uit andere landen (20%). Het lesmateriaal wordt in veel gevallen door de leerkrachten zelf ontwikkeld of aangepast (4:57-60; 11:19).

De afgelopen jaren is er ook in Nederland veel lesmateriaal voor OETC ontwikkeld. In (27) wordt hiervan periodiek een overzicht gegeven. Zo verschenen onder andere een Turkse versie van de meest gebruikte methode voor aanvankelijk lezen Veilig Leren Lezen ('Türkçe Abece'), mondelinge taalprogramma's voor Marokkaanse en Turkse kleuters, een Arabische lees- en schrijfmethode voor groep 4 en een Molukse taalmethode voor de midden- en bovenbouw. In 1990 is een leerplan Moluks-Maleis OETC verschenen. Kerndoelen, leerplannen en lesprogramma's Turks en Arabisch OETC zijn deels gerealiseerd en deels in ontwikkeling (27:resp. 86/2/18, 86/2/16, 89/2/29, 90/2/26; 25:17; 32; 33; 34). (Men kan zich overigens afvragen in hoeverre bij de (langdurende) ontwikkeling van deze leerplannen aansluiting kan worden gehouden bij de steeds wisselende officiële beleidsdoelstellingen (zie hierna).)

2.7 Doelstellingen

2.7.1 Beleidsdoelstellingen

In (9) wordt een duidelijk beeld geschetst van de verschuivingen in beleidsdoelstellingen met betrekking tot het OETC tussen 1961 en 1991. De auteurs maken duidelijk dat de doelstellingen van de overheid met betrekking tot het OETC in deze periode meerdere malen drastisch zijn gewijzigd.

Deze wijzigingen hangen samen met een omslag in de visie van de overheid op migratie. Aanvankelijk was het beleid tegelijkertijd gericht op remigratie en assimilatie. Aangenomen werd dat de meeste migranten na verloop van tijd naar hun herkomstland zouden terugkeren; slechts een klein deel zou hier blijven. Het OETC (of een voorloper daarvan, het bi-culturele onderwijs) diende allochtone leerlingen primair voor te bereiden op hun terugkeer naar het herkomstland. Vreemdelingen die zich in Nederland wilden vestigen moesten zich aanpassen aan de hier geldende waarden en normen (9:49,51,84).

Begin jaren tachtig erkende de overheid echter dat migratie een blijvend verschijnsel was en dat de meeste migranten zich blijvend in Nederland vestigen (9:88). Deze omslag had geen gevolgen voor de praktijk van het OETC. De doelstellingen werden veranderd, maar het OETC bleef bestaan. Het OETC moest nu het verblijf in Nederland vergemakkelijken. 'OETC voor remigratie' werd 'OETC voor integratie' en het zelfbeeld van de leerlingen werd het centrale thema (9:67-68,120,153).

In het kader van 'integratie met behoud van eigen identiteit' moest het OETC de eigen identiteit van allochtone leerlingen versterken. Het argument was dat onderwijs in de eigen taal het zelfconcept van de allochtone leerling zou verbeteren en daarmee ook de leerprestaties (9:53-55,87).

Tenslotte werden de doelstellingen van het OETC in de tweede helft van de jaren tachtig wederom gewijzigd. Onder andere de BiZa-nota 'taalpolitiek en etnische

minderheden', waarin de tot dan toe gehanteerde doelstellingen van het OETC werden bekritiseerd, maakte de weg vrij voor een meer linguïstisch georiënteerde doelstelling. Deze doelstelling legitimeerde OETC op basis van de zogenaamde moedertaal- of linguïstentheze, die veronderstelt dat een zekere beheersing van de moedertaal een voorwaarde is voor een succesvolle verwerving van een tweede taal, in casu het Nederlands (9:120-121,108).

In (26) wordt deze, hier als 'transferfunctie' aangeduide, doelstelling van het OETC echter ter discussie gesteld. Volgens de betreffende commissie 'zijn er geen eenduidige gegevens voorhanden waaruit af te leiden valt, dat onderwijs in de eigen taal tevens tot betere en snellere resultaten in de beheersing van het Nederlands zou leiden'. OETC moet daarom niet gezien worden als onderdeel van het achterstandsbeleid, maar als onderwijs met een zelfstandige functie en autonome doelstellingen (26:38-42).

In het huidige beleid ligt de nadruk op de ondersteunende functie van het OETC ten aanzien van het reguliere onderwijs; de cultuurcomponent komt min of meer te vervallen. De eigen taal moet 'functioneren als een ondersteuningstaal - in een tweetalige aanpak - bij het leren van het Nederlands en het overige onderwijs'. Daarvoor dient het eigen-taalonderwijs ingepast te worden in het taalbeleid van de school. Tot en met groep 3 à 4 gaat het om opvang en begeleiding van leerlingen in de eigen taal ter ondersteuning van het reguliere curriculum. Nadrukkelijk wordt gesteld dat hiervoor de thuistaal en niet de officiële landstaal voor de hand ligt. In de bovenbouw gaat het wel om onderwijs in de officiële landstaal. Dit betreft dus het eigenlijke OET(C) in oorspronkelijke zin (waar het hier in dit review dus om gaat); in de onderbouw wordt de eigen taal vooral als instructietaal gehanteerd en is het verwerven van die taal geen doel op zich meer. In (17) wordt in dit verband opgemerkt dat 'het devies lijkt: de verwerving van de Nederlandse taal staat centraal en alles wat van de 'eigen' taal wordt geleerd is meegenomen.' (25:10-13,19-20; 17:12).

In (9) wordt opgemerkt dat de overheid zich, bij de keuze voor de verschillende doelstellingen, slechts ten dele baseerde op onderzoek, en dan nog alleen op onderzoeksresultaten die reeds gekozen doelstellingen ondersteunden. De auteurs merken op dat de betreffende onderzoeksresultaten weinig overtuigend zijn. In feite is noch het verband tussen OETC en zelfbeeld, noch het verband tussen OETC en kennis van het Nederlands, in onderzoek aangetoond. Onderzoek dat de uitgangspunten van het OETC ter discussie stelde werd door de overheid echter niet op prijs gesteld en onderzoeksresultaten die nadelig uitpakten voor het OETC werden niet in het beleid betrokken (9:55,81-82,105,107,129,131).

2.7.2 Doelstellingen van schoolleiders, OETC-leerkrachten en ouders

Voor (5) is een uitgebreide inventarisatie verricht van OETC-doelstellingen van vertegenwoordigers van etnische belangengroepen, landelijke en lokale overheden en organisaties zoals schooladviesdiensten. Dit leverde een grote verzameling doelen op die, op 'behoud van de eigen taal' na, echter een zeer globaal karakter hadden en niet operationaliseerbaar bleken (5:22-23).

In (4) werd aan schoolleiders en OETC-leerkrachten gevraagd welke doelen zij nastreefden. Bovendien moesten beide groepen aangeven welke doelen de ouders van OETC-leerlingen volgens hen belangrijk achtten.

Voor de schoolleiders zijn 'kennis van de eigen cultuur' (historische gebeurtenissen, topografische kennis en waardering van de eigen cultuur) en 'het spreken van de eigen taal' de belangrijkste doelstellingen.

De OETC-leerkrachten zelf hechten het meeste waarde aan 'betere contacten tussen ouders en leerlingen', 'verhoging van het gevoel van eigenwaarde' en 'foutloos schrijven en spreken in de eigen taal'.

De ouders vinden volgens schoolleiders en leerkrachten 'waardering van de eigen cultuur' en 'het zich gedragen volgens de opvattingen van de ouders' het belangrijkste.

Uit de onderzoeksgegevens komt naar voren dat 'verwerving van de eigen taal' de centrale doelstelling is van schoolleiders en OETC-leerkrachten. Bovendien zijn de OETC-leerkrachten, meer dan de ouders, gericht op de integratie van allochtone leerlingen in de Nederlandse samenleving (4:35-41,56).

Uit (28) blijkt dat OETC-leerkrachten veel meer dan schoolleiders belang hechten aan de brugfunctie van het OETC (o.a. 'verbeteren van het contact tussen leerlingen en ouders' en 'meer gemotiveerd raken voor het Nederlandse onderwijs') (28:55-56).

In het inspectie-onderzoek werd in de schoolwerkplannen van de betrokken scholen gezocht naar doelstellingen van het OETC. In minder dan de helft van de geanalyseerde schoolwerkplannen werden doelstellingen van het OETC omschreven. Regelmatig genoemde doelstellingen zijn 'kennis van de eigen taal en cultuur', 'voorkomen van een kloof tussen ouders en kinderen', 'ontwikkeling van een eigen identiteit' en 'bevordering van de band met de eigen familie' (11:14-15).

In (1) werd in interviews met 13 Turkse leerkrachten gevraagd welke functies en doelstellingen zij van belang achtten met betrekking tot OETC. De Turkse leerkrachten vonden het OETC met name belangrijk voor 'de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind', 'het leren van de Nederlandse taal', 'positieve houding ten opzichte van de eigen minderheidsgroep' en 'het leren lezen en schrijven in de eigen taal' (1:84-89).

3 Randcondities

3.1 Inleiding

Uit (4), (11), (12) en (17) blijkt dat het OETC in de praktijk met een aantal uitvoeringsproblemen kampt. De onderzoeksverslagen (4) en (11) zijn in paragraaf 1 reeds getypeerd. In (12) wordt verslag gedaan van een onderzoek in het schooljaar 1986-1987 waarbij aan 27 OETC-leerkrachten uit Utrecht een vragenlijst werd voorgelegd. In (17) wordt op basis van eerder verschenen onderzoeksverslagen ingegaan op de knelpunten bij de uitvoering van het Marokkaanse OETC.

3.2 Beperkingen ten aanzien van het OETC-aanbod

Volgens (4) zijn zowel schoolleiders als OETC-leerkrachten ontevreden over de omvang van het OETC. Meer dan 75% van de OETC-leerkrachten wil meer uren OETC. Zij vinden het huidige aantal uren met name onvoldoende voor het bereiken van een redelijk niveau. De schoolleiders willen echter voor het merendeel (60%) minder uren OETC, zij zijn bang voor overbelasting en achterstand van de leerlingen (4:112-113,117).

In (11) wordt uitgegaan van een gemiddelde van 1 uur en 50 minuten OETC per week. In (4) wordt opgemerkt dat het aantal effectieve les-uren OETC in de praktijk wordt ingeperkt door ziekte-verzuim van OETC-leerkrachten en gebrek aan vervanging bij ziekte of ADV van de OETC-leerkracht. Van de ondervraagde schoolleiders geeft 19% aan dat leerlingen geen OETC volgen omdat er een tekort is aan OETC-leerkrachten, met name aan Marokkaanse leerkrachten. Op een kwart van de scholen worden om die reden bovendien niet alle uren gegeven (11:25; 4:103-104,111).

Ook in (11) en (12) wordt aangegeven dat er sprake is van veelvuldig ziekteverzuim onder OETC-leerkrachten. Exacte gegevens worden echter niet gegeven. In bijna 90% van de gevallen is er bij ziekte van een OETC-leerkracht geen vervanging beschikbaar (11:25,29; 12:19).

Uit (12) blijkt dat 59% van de OETC-leerkrachten die de vragenlijst invulden, hun ziekte-verzuim in verband brengen met hun werksituatie. In totaal was 67% van de OETC-leerkrachten ontevreden over hun werksituatie (12:19,35).

3.3 De geïsoleerde positie van OETC-leerkrachten

Uit (4) blijkt dat OETC-leerkrachten in het reguliere onderwijs op een aantal aspecten een geïsoleerde positie innemen. Volgens de schoolleiders komt meer dan de helft (54%) van de OETC-leerkrachten nooit of bijna nooit naar teamvergaderingen. Als belangrijkste reden hiervoor wordt de versnipperde aanstelling van OETC-leerkrachten genoemd: zij zijn op het tijdstip van teamvergaderingen op andere scholen werkzaam. Daarnaast speelt de Nederlandse taalbeheersing van OETC-leerkrachten volgens de schoolleiders een rol. Van de schoolleiders vindt 45% dat de Turkse en Marokkaanse leerkrachten onvoldoende Nederlands spreken om in het team te kunnen functioneren. Van hen vindt 90% dat de OETC-leerkrachten het beste eerst een cursus Nederlands kunnen volgen.

Ook de deelname van OETC-leerkrachten aan ouderavonden is volgens schoolleiders beperkt. Volgens hen bezoekt 60% van de OETC-leerkrachten (bijna) nooit een ouderavond. Van inhoudelijke afstemming tenslotte tussen het OETC en het reguliere onderwijs is volgens de schoolleiders slechts in 30% van de gevallen sprake (4:77-81,89-90,96-97,100; zie ook 22:397).

3.4 Materiële voorzieningen

Volgens de inspectie wordt meer dan de helft van de OETC-lessen (65%) gegeven in een eigen lokaal. De kwaliteit van 60% van de leslokalen wordt onvoldoende geacht, met name het meubilair laat te wensen over (11:27-29).

Uit (4) blijkt dat OETC-leerkrachten vooral ontevreden zijn omdat zij niet kunnen beschikken over een eigen leslokaal met geschikt meubilair (4:102).

De kwaliteit van het lesmateriaal is volgens de OETC-leerkrachten niet optimaal. Op godsdienstonderwijs na oordelen de Turkse en Marokkaanse leerkrachten overwegend negatief over alle onderdelen van het lesmateriaal (4:61-63). Een groot deel van de OETC-leerkrachten wijst op het tekort aan materialen voor het onderdeel 'taal' en vindt dit onderdeel bovendien onvoldoende aangepast aan de Nederlandse situatie (4:64-65).

3.5 Het dilemma van de 'eigen' taal

In (17) en (21) wordt ingegaan op de gecompliceerde taalsituatie van met name de Marokkaanse OETC-leerlingen. Het OETC wordt gegeven in de officiële landstaal van Marokko, het Modern Standaard-Arabisch. Dit is echter niet de taal die de Marokkaanse kinderen thuis spreken. De meeste Marokkaanse OETC-leerlingen spreken thuis een van de Marokkaans-Arabische dialecten of een van de Berbervariëteiten. Dit betekent dus dat - anders dan de term 'OETC' doet vermoeden - de

OETC-taal voor geen van de Marokkaanse kinderen de eigen taal (d.w.z. moedertaal) is. (Dit probleem doet zich overigens ook voor bij andere OETC-groepen. Voor de Koerden bv. is Turks ook niet de eigen taal.) Bovendien toont analyse van de communicatiepatronen van Marokkaanse kinderen aan dat zij in toenemende mate in de Nederlandse taal communiceren (17:2-6; 21:30-34).

4 Opbrengst

4.1 Inleiding

Over de opbrengst van OETC is op dit moment nog relatief weinig bekend. In deze paragraaf wordt aan de hand van de beschikbare onderzoeksgegevens beschreven wat de samenhang is tussen OETC-deelname en prestaties op het gebied van de eigen taal en cultuur, Nederlandse taal en rekenen en doorstroming van het basisnaar het voortgezet onderwijs. Voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten is het van belang in het kort in te gaan op de instrumenten die in de beschreven onderzoeken zijn gebruikt voor de vaststelling van het niveau van de eigen taal en cultuur, Nederlandse taal en rekenen, en doorstroming naar het voortgezet onderwijs.

In (14) worden de resultaten beschreven van een onderzoek onder (oorspronkelijk) 447 6-14-jarige Marokkaanse leerlingen. Op drie meetmomenten in de periode 1983-1985 werd een toets technisch lezen (mondeling, productief) en twee toetsen begrijpend lezen (schriftelijk, receptief) afgenomen. Deze toetsen waren afgeleid van de Eén-minuuttoets en CITO-toetsen, die zijn afgestemd op het niveau eind eerste leerjaar lagere school. De OETC-deelname van Marokkaanse leerlingen werd uitgedrukt in het Effectief Didactisch Verleden (EDV). Daarin werden - grofweg gesteld - het aantal jaren binnenschools OETC in Nederland en het aantal jaren onderwijs in Marokko bij elkaar opgeteld (14:43-46,218-220).

In (3) en (5) wordt verslag gedaan van een onderzoek in de periode 1987-1989 op 120 basisscholen waar OETC wordt gegeven. In totaal werden gegevens verzameld bij 368 Turkse, 254 Marokkaanse en 46 Spaanse OETC-leerlingen uit groep 8. Deze leerlingen kregen toetsen voorgelegd voor eigen taal, eigen cultuur, Nederlandse taal en rekenen. De itemsselectie van de toetsen eigen taal en cultuur had plaatsgevonden op basis van analyse van de doelen, leerplannen en -middelen en op basis van opvattingen van beleidmakers, deskundigen en OETC-leerkrachten over wat de leerlingen zouden moeten kennen en kunnen. De toetsen moesten schriftelijk worden ingevuld. Omdat bij een proefafname de toetsen te moeilijk bleken voor de Marokkaanse leerlingen werden voor deze groep de moeilijkste opgaven weggelaten en werd elke opgave behalve van een Arabische ook van een Nederlandse instructie voorzien. De toetsscores van Turkse, Marokkaanse en Spaanse leerlingen kunnen dus niet zonder meer onderling vergeleken worden. In de taaltoetsen werd zowel de receptieve als ook de productieve vaardigheden gemeten (3:75-78; 5:6-8,12,21-28,117-135). De taaltoetsen voor de Marokkaanse OETC-leerlingen zijn ter vergelijking ook afgenomen bij 117 8-12-jarige leerlingen in Marokko (18:124-126).

Daarnaast moesten de leerlingen zelfbeoordelingsschalen invullen voor 'beheersing van de eigen taal'. De OETC-leerkrachten kregen vragenlijsten voorgelegd met vragen over het taalbeheersingsniveau van elke leerling afzonderlijk. Via deze twee typen schalen werd zowel de receptieve, als ook produktieve en tevens de mondelinge als ook schriftelijke taalvaardigheid bepaald (3:78-79).

De kennis van de Nederlandse taal en rekenen van de OETC-leerlingen werd schriftelijk getoetst met een versie van de Entreetoets. Aan groepsleerkrachten en schoolleiders werden ook gegevens gevraagd over de doorstroom van OETC-leerlingen naar het voortgezet onderwijs (3:72-75). Tenslotte moesten de leerlingen twee schalen invullen met vragen over 'plezier op school' en 'relatie met de leerkracht' (3:86).

De OETC-deelname van leerlingen werd uitgedrukt in het gemiddeld aantal uren dat een leerling OETC had gevolgd in groep 7 en 8. Daarbij werd er een onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitenschools OETC (3:84-85).

In (21) en (22) wordt een voor-, hoofd- en vergelijkingsonderzoek beschreven naar de Turkse en Arabische taalbeheersing van OETC-leerlingen. In de periode 1989-1991 werden taalvaardigheidstoetsen afgenomen bij (in principe) 69, respectievelijk 263 Turkse en 81, respectievelijk 222 Marokkaanse OETC-leerlingen uit groep 8 (21:64-65; 22:395-396).

Voor het onderzoek werden mondelinge en schriftelijke taalvaardigheidstoetsen ontwikkeld voor Turkse en Marokkaanse OETC-leerlingen. De totale toets bestond uit twee mondelinge onderdelen: een woordenschattoets en een instructietoets. Het schriftelijk gedeelte bestond uit vijf onderdelen: technisch lezen, spelling, woordenschat, zinsbouw en begrijpend lezen. De toetsen zijn voor een deel afgeleid van bestaande CITO-toetsen en de TAK; een ander deel is nieuw ontwikkeld. Getoetst werden alleen de receptieve taalvaardigheden (21:67-96).

Na het vooronderzoek werden uit een aantal toetsen, ter verhoging van de betrouwbaarheid, items verwijderd. De toetsen zinsbouw en spelling bleken voor de Marokkaanse leerlingen veel te moeilijk. Daarom werd uit deze toetsen een aanzienlijk aantal items verwijderd, waarna ze werden samengevoegd tot één toets (22:396).

De toetsen werden ter vergelijking ook afgenomen in de landen van herkomst. In Turkije maakten 276 leerlingen uit leerjaar 5 van zes basisscholen de toets; in Marokko ging het om 242 leerlingen uit leerjaar 6 van zes basisscholen (22:398).

De OETC-deelname van de Turkse en Marokkaanse leerlingen in Nederland werd geïndiceerd via het aantal jaren dat een leerling onder schooltijd OETC had gevolgd (21:82).

4.2 Kennis van de eigen taal en cultuur en OETC-deelname

In (14) wordt gesteld dat deelname aan binnenschools OETC voor Marokkaanse leerlingen effect heeft. Na drie jaar OETC heeft ongeveer 70% van de Marokkaanse

leerlingen een technisch leesniveau dat hoog genoeg is om een (gevocabliseerde) Arabische tekst vlot te kunnen lezen. Van die groep beheerst weer ongeveer 70% eenvoudige woord- en zinsbegrippen (14:221-223).

Aan de uitvoering van dit onderzoek en de wijze waarop de resultaten worden gepresenteerd en geïnterpreteerd, kleeft echter een aantal bezwaren, zoals wordt aangetoond in (16). In (15) worden daarom de onderzoeksresultaten opnieuw geïnterpreteerd waarna men tot de conclusie komt dat de onderzoeksuitkomsten die van (5) in feite onderschrijven, namelijk: het beheersingsniveau Arabisch is zonder meer laag; verder lijkt er in sommige opzichten sprake van een achteruitgang in (of: minder tot ontwikkeling komen van) het taalvaardigheidsniveau Arabisch (16:55-57; 15:4-6).

De scores op de toetsen eigen taal en eigen cultuur uit (5) zijn omgezet in percentages goed beantwoorde opgaven van Turkse (resp. 73 en 76%), Marokkaanse (33 en 51%) en Spaanse leerlingen (60 en 62%). Een groot deel van de Marokkaanse leerlingen (42%) kon geen enkele opgave van de taaltoets maken. Dat lijkt er op te wijzen dat de geraadpleegde deskundigen (inclusief OETC-leerkrachten) te hoge verwachtingen hadden van de opbrengst van het Marokkaanse OETC en dat de gehanteerde doelen en leermiddelen van dat OETC niet goed zijn afgestemd op het niveau van de leerlingen.

Het oordeel van de leerlingen en van de OETC-leerkrachten over de beheersing van de eigen taal werd uitgedrukt in een schaal die varieert van 1 'geen beheersing' tot 5 'goede beheersing'. Deze scores zijn, in tegenstelling tot de hierboven weergegeven toetsscores, wel tussen de groepen vergelijkbaar. Zowel leerlingen als leerkrachten blijken de beheersing van de eigen taal van Marokkaanse leerlingen (resp. 3.2 en 3.5) lager in te schatten dan die van Turkse (4.2 en 4.2) en Spaanse (4.0 en 4.0) leerlingen. De indruk bestaat dat de mondelinge taalvaardigheid van de Marokkaanse leerlingen wat hoger wordt ingeschat dan de schriftelijke (3:113-116; 5:42-43,57; 18:127).

In het algemeen blijkt uit (5) hooguit een geringe samenhang tussen OETC-deelname en beheersing van de eigen taal en cultuur. Turkse leerlingen behalen hogere taal- en cultuurprestaties naarmate zij onder schooltijd meer OETC volgen. Maar als zij meer dan 2,5 uur OETC per week volgen, dalen deze prestaties weer. Naarmate Turkse leerlingen meer buitenschools OETC volgen, presteren zij lager op de taaltoets. Bij Marokkaanse leerlingen houdt binnenschools OETC geen direct verband met kennis van eigen taal en cultuur. Buitenschools OETC voor Marokkaanse leerlingen levert wel hogere taalprestaties op. Nadere analyse van de achtergronden van de Turkse en Marokkaanse leerlingen die buitenschools OETC volgen, wijst uit dat deze leerlingen sterker dan andere leerlingen op het herkomstland en minder op de Nederlandse samenleving zijn georiënteerd (5:41,46,49,57-58).

In (17) wordt in dat verband opgemerkt dat het beheersingsniveau Arabisch niet afhangt van de hoeveelheid gevolgd Marokkaans OETC maar van de verblijfsduur van de Marokkaanse kinderen in Nederland. Marokkaanse leerlingen die relatief lang in Nederland verblijven beheersen de officiële landstaal in steeds mindere mate. Uit (19) blijkt dat een soortgelijke relatie voor Turkse leerlingen niet bestaat, dat wil zeggen: het niveau Turks blijft ongeacht de verblijfsduur constant (17:4-8; 19:31-34).

Uit de afname van de Marokkaanse toets bij leerlingen in Marokko blijkt dat ook deze leerlingen moeite hebben met de verwerving van het Standaard-Arabisch. Pas in het vierde leerjaar van de lagere school daar maken de leerlingen driekwart van de opgaven goed. Opgemerkt hierbij moet worden dat het onderwijspeil in Marokko laag is en dat de voor de Nederlandse OETC-situatie ontwikkelde toetsen niet zonder meer geschikt zijn voor afname elders en dat vergelijking dus niet in alle opzichten opportuun is (18:126-127).

OETC-deelname van Spaanse leerlingen heeft geen invloed op taalprestaties maar naarmate zij onder schooltijd meer OETC volgen, behalen zij wel hogere scores op de cultuurtoets (5:41,46,49,57-58).

Ook in (21) wordt het aantal goed beantwoorde items op de toetsonderdelen uitgedrukt in het percentage goed. Voor de Turkse groep varieert dit van 52 tot 93 % en voor de Marokkaanse van 24 tot 81 %, waarbij moet worden aangetekend dat de Marokkaanse leerlingen bij 3 van de 7 toetsen nauwelijks of niet boven gok-niveau uitkomen.

Er wordt een significant verband gevonden tussen het aantal jaren OETC en de prestaties op drie van de zeven Turkse en twee van de zeven Marokkaanse toetsen (de zwakke tot zeer zwakke correlaties voor Turks OETC variëren van -.01 tot .31 en voor Marokkaans OETC van -.13 tot .30). Bij het Turkse OETC is de samenhang het hoogste voor de mondelinge en bij het Marokkaans OETC voor de schriftelijke vaardigheden. De onderzoekers concluderen dat OETC-lessen klaarblijkelijk een gunstig effect hebben op de beheersing van de eigen taal (21:64-99).

Uit vergelijking van de toetsresultaten met die van leerlingen in de herkomstlanden blijkt dat de Turkse OETC-leerlingen in Nederland niet ver achterblijven bij de leerlingen in Turkije. De Marokkaanse OETC-leerlingen in Nederland scoren echter beduidend lager. Ook hier dient gewaakt te worden voor een vergelijking zonder meer (22:398-399; 18:126).

4.3 Kennis van de Nederlandse taal en rekenen, doorstroming naar het voortgezet onderwijs en OETC-deelname

Uit (4) en (5) blijkt dat leerlingen die aan OETC deelnemen blijken vaker cognitieve dan niet-cognitieve vakken van het reguliere curriculum te missen. Ruim 50% van de leerlingen die OETC volgen missen daardoor lessen Nederlandse taal. Van die groep haalt vervolgens meer dan de helft deze lessen echter ook weer in (4:114-115; 5: 77-80).

De toetsresultaten voor Nederlandse taal en rekenen uit (5) zijn omgezet in het percentage goed gemaakte opgaven; de doorstroomgegevens variëren op schaal van 1 'ibo' tot 9 'vwo'. De gemiddelden voor Turken, Marokkanen en Spanjaarden zijn voor taal, respectievelijk rekenen: 68 en 66, 65 en 62, 80 en 78 (ter vergelijking, voor autochtonen zijn deze percentages: 86 en 80). De doorstroomcijfers voor de drie groepen zijn: 4.0, 3.9 en 4.3 (autochtonen: 5.2) (5:60; 3:142).

De samenhang tussen prestaties Nederlandse taal en rekenen en doorstroming voortgezet onderwijs enerzijds en binnenschools OETC anderzijds is in het algemeen zwak tot zeer zwak.

Deelname aan buitenschools OETC hangt in sommige gevallen in negatieve zin samen met taal- en rekenprestaties en doorstroming voortgezet onderwijs. Voor een deel van de leerlingen lijkt dit - overigens geringe - effect echter eerder toe te schrijven aan het feit dat zij korter in Nederland zijn en minder gericht zijn op de Nederlandse samenleving dan aan OETC-deelname van deze leerlingen (3:151; 5:59-70).

In (3) wordt geconcludeerd dat het voor de reguliere onderwijsprestaties niet uitmaakt of leerlingen OETC volgen, niet in positieve en niet in negatieve zin. Turkse, Marokkaanse en Spaanse leerlingen die relatief veel binnenschools OETC volgen, behalen geen hogere of lagere taal- en rekenprestaties in het reguliere onderwijs en stromen niet door naar hogere of lagere vormen van voortgezet onderwijs dan leerlingen die relatief weinig OETC volgen (3:192).

4.4 Overige effecten van OETC-deelname

De antwoorden van de leerlingen op vragen met betrekking tot plezier op school en relatie met de leerkracht konden variëren van 1 'dat is niet zo' tot 3 'dat is zo'. Zowel Turkse (resp. 2.8 en 2.5), Marokkaanse (2.7 en 2.5) en Spaanse (2.8 en 2.6) leerlingen hebben veel plezier op school en een goede relatie met de leerkracht.

Deelname aan binnenschools OETC hangt voor Marokkaanse leerlingen licht samen met plezier op school ($r=.21$) en een goede relatie met leerkrachten ($r=.18$). Voor

Turkse en Spaanse leerlingen werden samenhangen van een dergelijk niveau niet gevonden (5:71-73,81-82).

5 Conclusies en discussie

In dit review wordt de stand van zaken anno 1992/1993 geschetst met betrekking tot het OETC in het basisonderwijs. Daarbij is uitgegaan van de empirische onderzoeksgegevens die op dit moment beschikbaar zijn. Bij de bestudering van de literatuur bleek dat er weliswaar veel over OETC wordt geschreven, maar dat het daarbij slechts in zeer beperkte mate gaat om feiten. Bovendien hebben de voorhanden zijnde gegevens nagenoeg alle betrekking op binnenschools OETC; over buitenschools OETC is vrijwel niets bekend. Dit heeft tot consequentie dat dit review zich voornamelijk richt op binnenschools OETC.

Aanbod, doelstellingen en knelpunten van het OETC zijn redelijk in kaart gebracht, maar over de opbrengst van het OETC is nog weinig bekend. Het ontbreken van recente gegevens houdt overigens niet vanzelfsprekend in dat de wel beschikbare informatie verouderd zou zijn; er zijn geen aanwijzingen dat er zich met betrekking tot de praktijksituatie van het OETC in de afgelopen jaren drastische veranderingen hebben voltrokken.

Van alle allochtone leerlingen in het basisonderwijs volgt een groot deel OETC. In het schooljaar 1987-1988 zijn dat een kleine 50.000 leerlingen, voor het grootste gedeelte van Turkse of Marokkaanse herkomst. Deze leerlingen krijgen onder schooltijd gemiddeld iets minder dan 2 uur per week les in de eigen taal (en cultuur). Hierbij dient te worden aangetekend dat er redenen zijn te twijfelen aan de betrouwbaarheid van 'officiële' gegevens over aantallen deelnemers en gevolgde lessen. Dat er faciliteiten zijn aangevraagd ten behoeve van het OETC betekent nog niet dat de betreffende leerlingen ook daadwerkelijk OETC volgen. Bekend is dat er een tekort is aan OETC-leerkrachten en dat er bij ziekte (die langdurig kan zijn) vaak geen vervanging gevonden kan worden.

Met betrekking tot de doelstellingen en functies van het OETC heerst er met name op beleidsniveau, maar zeker ook op uitvoeringsniveau, grote onduidelijkheid. Beleidmakers, deskundigen, schoolleiders, OETC-leerkrachten en ouders zijn het er niet over eens of OETC alleen een zelfstandige functie heeft, dat wil zeggen, slechts tot doel heeft kennis van de eigen taal en cultuur te bevorderen, of dat OETC ook een instrumentele functie heeft, bijvoorbeeld ondersteunend bij het verwerven van de Nederlandse taal. De indruk bestaat dat het beleid de praktijk volgt in plaats van omgekeerd, of dat praktijk en beleid zelfs los van elkaar opereren. Het heeft er veel van weg dat er nauwelijks sprake is geweest van gefundeerde theoretische grondslagen voor OETC. Eerder lijkt het er op dat er steeds opnieuw op ad hoc-basis nieuwe argumenten moesten worden aangevoerd om het OETC - dat inmiddels bestaansrecht had verworven - van wetenschappelijke fundamenten te blijven voorzien.

De uitvoering van het OETC wordt in de eerste plaats belemmerd door de geïsoleerde positie van het OETC ten opzichte van het reguliere onderwijs. Dit knelpunt werd al in 1982 in een inspectie-onderzoek geconstateerd. Recentere onderzoeksgegevens wijzen er niet op dat daar sindsdien veel verandering in is gekomen. Met name omdat OETC-leerkrachten op meerdere scholen lesgeven, maar ook omdat de geringe Nederlands taalbeheersing van OETC-leerkrachten communicatie met het schoolteam bemoeilijkt, vindt er slechts in geringe mate afstemming plaats tussen OETC en het overige basisonderwijs. Maar waarschijnlijk is daar ook de niet bijster enthousiaste opstelling van het 'Nederlandse' team debet aan. Bovenstaande opmerkingen gelden ongetwijfeld in nog sterkere mate voor het buitenschoolse OETC; van enige afstemming tussen die OETC-variant en het reguliere onderwijs is waarschijnlijk helemaal geen sprake.

Een tweede belangrijk dilemma bij de uitvoering van het OETC betreft de taal waarin het OETC wordt gegeven. Voor bijvoorbeeld alle Marokkaanse leerlingen en sommige Turkse leerlingen is de taal waarin zij tijdens de OETC-lessen dienen te worden onderwezen, niet dezelfde taal als die zij thuis spreken. Terwijl Marokkaanse leerlingen thuis een van de Berbervariëteiten of een Marokkaans-Arabisch dialect spreken, wordt het OETC gegeven in de officiële landstaal van Marokko, het Standaard-Arabisch. Voor deze groepen betekent les in de eigen taal dus feitelijk les in een nieuwe, vreemde taal - iets dat moeilijk anders dan als een extra belasting moet worden gevoeld. Van het vervullen van een ondersteunende functie kan hier helemaal geen sprake zijn. Voor een alternatief, namelijk het OETC voor deze groep(en) verzorgen in de echte eigen taal (bv. Berber of een Marokkaans-Arabisch dialect), lijkt weinig animo. Volgens een onderzoek vooral omdat deze talen/dialecten geen status hebben. Daarnaast zijn er waarschijnlijk onoverkomelijke praktische problemen: de bedoelde talen/dialecten zijn niet gecodificeerd en bovendien kennen ze geen onderwijstraditie (31).

De interpretatie van de opbrengst van het OETC wordt bemoeilijkt door het ontbreken van geoperationaliseerde, toetsbare doelen en daarmee verbonden criteria. De opbrengst van het OETC wordt veelal bepaald via 'norm-referenced' toetsen. Daarbij wordt het niveau van de leerling bepaald door het (toevallige) niveau van de totale getoetste groep. Bij 'criterium-referenced' toetsen daarentegen wordt van te voren een (extern) criterium aangelegd dat de leerlingen moeten bereiken. Een leerling moet bijvoorbeeld 60% van de toetsopgaven goed maken om een voldoende te scoren. In de bovenbeschreven onderzoeken is over het algemeen sprake van norm-referenced toetsen. In (5) wordt gepoogd een criterium vast te stellen door de toetsen af te leiden uit de nagestreefde doelen en ze vooraf te laten beoordelen door OETC-leerkrachten en andere deskundigen. Door de toetsen voor te leggen aan leerlingen in het herkomstland, zoals dat in (18) en (22) is gedaan, werd in feite ook gezocht naar een extern criterium.

Een en ander heeft ertoe geleid dat er zich heftige polemieken hebben ontwikkeld over met name het vaardigheidsniveau in de eigen taal (al dan niet als gevolg van OETC-deelname). Wat de een als een redelijk niveau beschouwt, ziet de ander als zeer zwak. Waar de een spreekt over een behoorlijk rendement van het OETC, ontbreekt het volgens de ander aan enig effect (14 en 15; 22, 23, 24 en 29).

Uit de beschikbare gegevens blijkt niet dat de reguliere-onderwijspositie (Nederlandse taal, rekenen en doorstroomniveau v.o.) van OETC-leerlingen te lijden heeft onder OETC-deelname. Hoewel OETC-leerlingen regelmatig lessen uit het reguliere curriculum missen, zijn de Nederlandse taal- en rekenprestaties van leerlingen die veel OETC volgen, niet lager dan die van leerlingen die weinig OETC volgen. Ze zijn echter ook niet hoger. Dat betekent dat de redenatie met betrekking tot de instrumentele functie van het OETC niet opgaat: het feit dat leerlingen OETC-lessen volgen draagt, in directe zin, niet bij aan hun overige onderwijsprestaties.

Wat de autonome taaldoelstelling van het OETC betreft (taalbehoud of -onderhoud sec), blijkt uit de onderzoeksresultaten dat Marokkaanse, Spaanse en Turkse leerlingen qua tempo van verwerving en het uiteindelijk bereikte niveau van de eigen taal ieder een eigen ontwikkeling doormaken. Voor zover vergelijking tussen de talen mogelijk is, lijkt de taalverwerving van de Marokkaanse leerlingen (het Standaard-Arabisch) aanzienlijk moeizamer te verlopen dan die van andere groepen. Analyses wijzen er op dat dit gerelateerd is aan het feit dat de onderwezen taal niet de eigen taal is van deze groep (zie hierboven).

Bij Turkse leerlingen lijkt er hooguit sprake van een geringe samenhang tussen deelname aan OETC en kennis van de Turkse taal. Bij Marokkaanse leerlingen ontbreekt die samenhang vrijwel volledig. Bovendien moet rekening worden gehouden met de bevinding dat Marokkaanse leerlingen, naarmate ze langer in Nederland verblijven, het Arabisch in steeds mindere mate lijken te (gaan) beheersen. Voor de Turkse groep geldt een soortgelijke negatieve ontwikkeling niet, dat wil zeggen: de verblijfsduur in Nederland heeft geen invloed op het taalvaardigheidsniveau Turks.

Wat de cultuurdoelstelling aangaat, lijkt dit inmiddels een gepasseerd station: de cultuurcomponent is in de O&W-notitie uit 1991 over het OET geschrapt. Analyses op gegevens uit 1987-1988 wijzen er op dat de samenhang tussen cultuurtoetsprestaties en deelname aan binnenschools OETC voor Turkse en Spaanse leerlingen zwak is; voor Marokkaanse leerlingen ontbreekt een relevante samenhang.

Uit dit review wordt duidelijk dat de evaluatie van het OETC uitermate complex is en dat er in feite nog weinig concreet onderzoek naar is uitgevoerd. Wel is er een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van toetsen om de opbrengst van het OETC vast te stellen.

Wat deze opbrengst betreft lijkt het er op dat een deel van de betrokkenen te hoge verwachtingen heeft. In de eerste plaats blijkt uit de beschikbare onderzoeksgegevens dat het irrealistisch is te veronderstellen dat OETC-deelname effect heeft op de prestaties in het reguliere onderwijs. In de tweede plaats moeten de verwachtingen ten aanzien van de verwerving van de 'eigen' taal worden bijgesteld. Met name van Marokkaanse leerlingen wordt in dit opzicht kennelijk te veel verwacht en wordt onvoldoende rekening gehouden met de hierboven geschetste dilemma's met betrekking tot thuistaal versus landstaal en het in de loop van de tijd in mindere mate communiceren in en in aanraking komen met de thuistaal. Dit laatste geldt overigens geenszins exclusief voor de Marokkaanse groep.

Dat neemt niet weg dat alle betrokkenen gebaat lijken te zijn met een extern criterium met betrekking tot het beheersingsniveau van de eigen taal waarin eenduidig en voor elke groep afzonderlijk wordt omschreven wat er op het eind van het basisonderwijs bereikt dient te zijn. Of het ooit lukt een dergelijk criterium op te stellen is echter maar zeer de vraag, al was het alleen maar vanwege het feit dat OETC-deelname niet verplicht is. De ouders kunnen namelijk zelf bepalen hoeveel jaren zij hun kinderen OETC laten volgen en het aantal uren dat per jaar wordt gevolgd is afhankelijk van het aanbod op de scholen. Het totaal aantal gevolgde uren tijdens de loopbaan in het basisonderwijs kan zo zeer sterk van leerling tot leerling variëren.

Afsluitend kunnen er nog enkele opmerkingen worden geplaatst:

- Er is nauwelijks iets bekend over de didactiek van de OETC-leerkrachten. Nagegaan zou moeten worden welke relatie er bestaat tussen hun werkwijzen en de opbrengst van het OETC.
- OETC in het basisonderwijs wordt sinds enkele decennia verzorgd in Nederland. Het is de vraag tot in welke generatie deze onderwijsvorm aangeboden moet blijven worden.
OETC komt zeer langzaam tot ontwikkeling. Mocht het ooit tot een volwaardige onderwijsvorm uitgroeien, dan is er een redelijke kans dat op dat moment de betreffende leerlingen de te onderwijzen taal nog slechts in beperkte mate in dagelijkse situaties hanteren.
- Voor het onderwijs van de officiële landstaal liggen mogelijk goede perspectieven in het voortgezet onderwijs. Daar kan het met autonome doelstellingen als (eindexamen)vak in het pakket worden opgenomen, en wel op vergelijkbare wijze als dat ook met Engels, Spaans en Russisch het geval is. Voor Turks en Arabisch zijn er al mogelijkheden in dit opzicht. Hier kunnen ook gemakkelijk(er) eindcriteria worden geformuleerd.
- De Commissie Van Kemenade heeft als opvolger van OETC gekozen voor Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT). Het lijkt er op dat zij zich daarbij onvoldoende bewust is geweest van de praktische uitvoeringsproblemen die dit met zich mee zal brengen.

Literatuur

- (1) Alkan, M., & R. Kabdan (1989). *Turkse taal (en cultuur) in het basisonderwijs. Onderzoek naar meningen van Turkse eigen taal (en cultuur) leerkrachten over hun behoeften aan programma- en materiaalontwikkeling voor het onderwijs in de Turkse taal (en cultuur), in het kader van het Vier Steden Project.* Amsterdam: SCO.
- (2) Demirbaş, N. (1990). *OETC-beleid; theorie en praktijk. Een analyse van het beleid, wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van het Onderwijs in de Eigen Taal en Cultuur.* Utrecht: NCB.
- (3) Driessen, G. (1990). *De onderwijspositie van allochtone leerlingen. De rol van sociaal-economische en etnisch-culturele factoren, met speciale aandacht voor het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur.* Nijmegen: ITS.
- (4) Driessen, G., P. Jungbluth & J. Louvenberg (1988). *OETC in het basisonderwijs. Doelopvattingen, leerkrachten, leermiddelen en omvang.* 's-Gravenhage: SVO.
- (5) Driessen, G., K. de Bot & P. Jungbluth (1989). *De effectiviteit van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Prestaties van Marokkaanse, Spaanse en Turkse leerlingen.* Nijmegen: ITS.
- (6) Fase, W., & P. Oirbans (1988). De positie van buitenlandse leerkrachten. *Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs*, (4), 2, pp. 68-78.
- (7) Hajer, M., & T. Meestringa (1989). *Onderwijs aan kleuters in hun eigen taal en cultuur.* Enschede: SLO.
- (8) Jurna, S. (1986). *Buitenlandse leerkrachten in het basisonderwijs. Een nadere analyse van de opleidings- en werksituatie van Turkse en Marokkaanse leerkrachten.* 's-Hertogenbosch: KPC/NCB.
- (9) Lucassen, L., & A. Köbben (1992). *Het partiële gelijk. Controverses over het onderwijs in de eigen taal en cultuur en de rol daarbij van beleid en wetenschap (1951-1991).* Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.
- (10) Narain, G., T. Verhoeven, G. Extra, Ö. Konak & R. Zerrouk (1991). Hoe tweetalig zijn allochtone kleuters? Moedertaal is dominant. *Didaktief*, (21), 9, pp. 10-12.
- (11) Inspectie van het Onderwijs (1988). *OETC: niet apart maar samen. Een verkennend onderzoek, naar de stand van zaken betreffende het onderwijs in Eigen Taal en Cultuur in het basisonderwijs.* Zoetermeer: MO&W.
- (12) Rojer, M. (1988). *OETC, een volwaardig onderdeel van het onderwijs? Verslag van het onderzoek naar de werksituatie van Marokkaanse en Turkse OETC-leerkrachten van het basisonderwijs in Utrecht.* Utrecht: RUU.

- (13) Teunissen, J. (1986). *Een school, twee talen. Een onderzoek naar de effecten van een tweetalig-bicultureel onderwijsprogramma voor Marokkaanse en Turkse leerlingen op basisscholen te Enschede*. Utrecht: RUU.
- (14) Wetering, W. van de (1990). *Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur aan Marokkaanse kinderen in Nederland. Het OETC als resultante van een maatschappelijk krachtenspel*. Utrecht: RUU.
- (15) Driessen, G. (1992). Het niveau Arabisch van Marokkaanse kinderen. Een waarschuwing voor misplaatst optimisme. *Stimulans*, (10), 5, pp. 4-6.
- (16) Driessen, G. (1991). Recensie van: W. van de Wetering, *Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur aan Marokkaanse kinderen in Nederland. Het OETC als resultante van een maatschappelijk krachtenspel*. *Migrantenstudies*, (7), 4, pp. 55-57.
- (17) Driessen, G. (1991). Landstaal of moedertaal? Het problematische karakter van de 'eigen taal' binnen het Marokkaanse OET(C). *Migrantenstudies*, (7), 2, pp. 2-14.
- (18) Driessen, G. & K. de Bot (1991). De eigen-taalvaardigheid van Marokkaanse leerlingen. Een nadere relativering. *Levende Talen*, 459, pp. 124-127.
- (19) Driessen, G. (1992). Ontwikkelingen in T1- en T2-vaardigheidsniveau van Turkse en Marokkaanse leerlingen. *Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen*, 41, (1991), 3, pp. 27-35, 76.
- (20) Ruiters, J.J. de (1991). Moedertaalonderwijs: het geval van de Marokkanen in Nederland. *Spiegel*, (1991), 9, pp. 89-96.
- (21) Aarssen, J., J.J. de Ruiters & L. Verhoeven (1992). *Toetsing Turks en Arabisch aan het einde van het basisonderwijs*. Tilburg: Tilburg University Press.
- (22) Ruiters, J.J. de, R. Aarts & L. Verhoeven (1992). Kennis eigen taal onderzocht. Toetsing beheersing Turkse en Arabische taal aan het einde van de basisschool. *Samenwijs*, (12), 9, pp. 395-399.
- (23) Driessen, G. (1992). Reactie op toetsing. Receptieve maar ook produktieve taalvaardigheid. *Samenwijs*, (12), 10, p. 475.
- (24) Ruiters, J.J. (1992). Toetsing Arabisch: een vergelijking. *Samenwijs*, (13), 3, p. 139.
- (25) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (1991). *Eigen Taal als onderdeel van een geïntegreerd talenonderwijs*. Zoetermeer: MO&W.
- (26) Commissie Allochtone Leerlingen in het Onderwijs (1992). *Ceders in de tuin. Naar een nieuwe opzet van het onderwijsbeleid voor allochtone leerlingen. Deel een*. Zoetermeer: MO&W.
- (27) Kloosterman, A. (red.) (1985-1992). *Onderwijs in inter-etnisch perspectief. Informatie over nieuwe uitgaven*. 1-45. 's-Hertogenbosch: KPC.
- (28) Jungbluth, P., & G. Driessen (1989). Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Pretenties aanzienlijk, verwachtingen gering. *Pedagogische Studiën*, (66), 2, pp. 52-60.
- (29) Driessen, G. (1993). Toetsing Arabisch. Over realiteitszin en aanverwante zaken. Verschijnt in: *Samenwijs*, (13), 5.

- (30) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (1983). *Notitie over het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur*. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij.
- (31) Jong, M.J. de, A. Mol & P. Oirbans (1988). *Zoveel talen, zoveel zinnen. De behoefte aan lessen Eigen Taal in het V.O.* Rotterdam: EUR.
- (32) Meestringa, T. (1990). *Een leerplan voor onderwijs in eigen taal en cultuur in het basisonderwijs. Algemeen deel*. Enschede: SLO.
- (33) Hajer, M. (1990). *Leerplan onderwijs eigen taal en cultuur in het basisonderwijs. Bijzonder deel voor het Moluks Maleis*. Enschede: SLO.
- (34) Diephuis, R., W. Galjee, M. Hajer, T. Meestringa & H. Mulder (1992). *Kerdoelen Turks in het basisonderwijs en de eerste fase van het voortgezet onderwijs. Advies van het Instituut voor Leerplanontwikkeling SLO aan de ABOP*. Enschede: 1992.

Bijlage

Enkele titels uit de literatuurlijst zijn niet in dit review besproken. De betreffende publikaties bevatten geen relevante informatie met betrekking tot aanbod, condities of opbrengst van het OETC.

In (2) wordt op basis van een herinterpretatie van deels verouderde en deels niet relevante literatuur geconcludeerd dat OETC alleen maar positieve effecten heeft, geen extra belasting is voor het kind en een ondersteuning vormt voor andere leerprestaties en integratie van de leerling. Alleen al op basis van de geciteerde publikaties zijn deze conclusies op zijn minst aanvechtbaar (2: 26).

(6) bevat geen gegevens over de huidige positie van OETC-leerkrachten, maar beschrijft vooral hoe professionalisering kan bijdragen aan een verbetering van de positie van buitenlandse leerkrachten.

(7) is een handleiding voor OETC-leerkrachten en als zodanig mogelijk waardevol. Het levert voor dit review echter geen informatie op over de huidige stand van zaken met betrekking tot het OETC.

Hetzelfde geldt voor (8) waarin een opleidingsalternatief voor allochtone leerkrachten wordt geschetst ter vervanging van de huidige PABO-opleiding en de applicatiecursus OETC.

In (10) wordt een onderzoek beschreven naar de taalbeheersing van tweetalige kleuters. De voor dit onderzoek ontwikkelde diagnostische toetsen voor het meten van de moedertaal en het Nederlands worden besproken. Het OETC is echter niet aan de orde.

In (13) wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de effecten van een tweetalig/bi-cultureel onderwijsprogramma, namelijk het Project Moedertaalklassen te Enschede. In dit project is echter geen sprake van OETC. De eigen taal fungeert in het onderwijsprogramma als instructie-taal, daarnaast vindt systematische instructie van het Nederlands als tweede taal plaats (13: 34).